

Nowe stwierdzenia pachnicy dębowej *Osmoderma eremita* s.l. (SCOPOLI, 1763) na obszarze Pogórza Zachodniobeskidzkiego

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4668168>

MARCIN WARCHAŁOWSKI^{1,4} , MONIKA PIETRASZKO-WARCHAŁOWSKA^{3,4}, TOMASZ JONDERKO², ALEKSANDER DORDA⁵, REMIGIUSZ PRZYTOCKI⁶, BARTOSZ CZADER⁷

¹ Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane, Polska; e-mail: mwarchalowski@muzeumtatrzańskie.pl

² Stowarzyszenie Górecki Klub Przyrodniczy, ul. Zalesie 12, 43-436, Górkki Wielkie, Polska, 43-436; e-mail: acer70@wp.pl

³ Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Biologii Środowiskowej, Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców, ul. Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław, Polska

⁴ Stowarzyszenie Dziewięścił, Lipowa k. Żywca, 157, 34-324 Lipowa, Polska; e-mail: monka1607@gmail.com

⁵ Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn, Polska; Ustroński Klub Ekologiczny

⁶ Projekt Krajobraz. Pracownia terenów zieleni, ochrony krajobrazu i środowiska, 44-121 Gliwice, Polska, ul. Perłowa 15/4

⁷ Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu, ul. Wapienicka 120, 43-384 Jaworze, Polska

ABSTRACT. New localities of *Osmoderma eremita* s.l. (SCOPOLI, 1763) in the Zachodniobeskidzkie Foothills.

The paper presents new localities of hermit beetle *Osmoderma eremita* s.l. in Cieszyn, Bażanowice and Jaworze. Single beetles recorded during random inspections in the area Silesian Foothills. All findings were recorded in parks and single clusters of trees.

KEY WORDS: Coleoptera, Scarabaeidae, protected species, Silesia, Carpathians.

Pachnica dębowa *Osmoderma eremita* s.l. (SCOPOLI, 1763) jest spotykana w całej Polsce, natomiast zdecydowanie rzadziej odnotowywana jest w obszarach górskich (RANIUS *et al.* 2005). Mimo to osobniki tego gatunku odnajdowano nawet w Zakopanem na wysokości 885 metrów (OLEKSA *et al.* 2003). Chrząszcz ten ma bardzo ograniczoną dyspersję, ponieważ jego imago jest w stanie poszukiwać nowych miejsc rozrodu zaledwie w promieniu kilkuset metrów od macierzystego drzewa (RANIUS & HEDIN 2001, OLEKSA 2012). Larwy najczęściej żerują w rozkładającym się drewnie dziuplastych lip drobnolistnych *Tilia cordata* (OLEKSA *et al.* 2007), ale spotykane są również w wierzbach *Salix* spp., przeważnie w formach głowiastych (ROMANOWSKI *et al.* 2008). Rzadziej zasiedlają inne gatunki liściastych drzew. Sporadycznie gatunek ten notowany jest też w sosnach *Pinus sylvestris* (OLEKSA *et al.* 2003). Pachnica jest gatunkiem skrytym i trudnym do badań. Szczyt aktywności imagines przypada na godziny popołudniowe (14:30–16:30), a więcej osobników obserwuje się w dni cieplejsze (OLEKSA & GAWROŃSKI 2008). Wiele dziupli, które chrząszcz ten zamieszkuje jest niedostępna lub trudnodostępna dla obserwatorów.

Pachnica dębowa w Polsce jest objęta ścisłą ochroną gatunkową na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183 z późn. zm.). Chroniona jest również na mocy dyrektywy siedliskowej UE 92/43/EWG jako gatunek priorytetowy. Umieszczono ją również w *Czerwonej liście chrząszczy (Coleoptera) województwa śląskiego* (GREŃ *et al.* 2012).

Poniżej przedstawiono obserwacje prowadzone na obszarze Pogórza Śląskiego, który jest jednostką fizjograficzną (w randze mezoregionu) zaliczaną do makroregionu Pogórze Zachodniobeskidzkie (KONDRACKI 2011).

Wykaz odnalezionych stanowisk:

Cieszyn, las Bielowiec [CA31], 02.08.2019, martwa samica; znaleziona na gruncie na skraju lasu Bielowiec (las gospodarczy, zbiorowisko o charakterze przekształconego/zdegradowanego grądu, w drzewostanie odnajdujemy między innymi dęba szypułkowego *Quercus robur* (w tym drzewa stare i okazałych rozmiarów, dziuplaste). Stanowisko znajduje się na granicy Cieszyna i Goleiszowa (Bażanowice, 49°44'42,6"N; 18°41'40,0"E) w rejonie ul. Długiej w Bażanowicach (leg. Dorda A.).

Bażanowice, gm. Goleiszów [CA31], 17.06.2020, występowanie gatunku stwierdzono podczas oględzin prowadzonych w ramach postępowania administracyjnego (w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących wzdłuż torów kolejowych), na *Robinia pseudoacacia* o obwodzie pnia 182 cm. Zadrzewienie przy torach kolejowych linii Cieszyn – Goleiszów, w rejonie płd.-wsch. krańca lasu Strzelbin (49°44'02,5"N; 18°41'30,3"E). W próchnowiskach utworzonych w pęknięciach dwóch drzew stwierdzono najpierw odchody, a następnie larwy oraz osobniki dorosłe chrząszcza. Należy założyć, że z dużym prawdopodobieństwem, wszystkie drzewa w grupie, a jest ich 16 sztuk są zasiedlone przez pachnicę dębową (leg. Przytocki R.).

09.07.2020 – w trakcie czyszczenia rynny w zabytkowym budynku ośrodka Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Cieszynie w miejscowości Bażanowice (ul. Zamkowa 4, 49°44'20,1"N; 18°42'44,6"E Ryc. 1), odnaleziono jednego martwego chrząszcza na dnie osadnika (obs. Jonderko T., Rudek K). Oznaczono go jako imago pachnicy dębowej *Osmoderma eremita* s.l. (leg. M. Pietraszko-Warchałowska). Odnaleziony osobnik znajduje się w kolekcji Muzeum Tatrzańskiego. Opisujący zabytkowy budynek dworu wraz z pozostałościami przylegającego do obiektu parku dworskiego widnieje w rejestrze zabytków województwa śląskiego pod numerem A-444/86. Drzewostan parkowy składa się obecnie z 33 okazów drzew w większości lip drobnolistnych *Tilia cordata* – 12 szt., jesionów wyniosłych *Fraxinus excelsior* – 8 szt., klonów pospolitych *Acer platanoides* – 5 szt., robinii akacjowej *Robinia pseudoacacia* – 2 szt. oraz pojedynczych okazów klona jawora *Acer pseudoplatanus*, dęba szypułkowego *Quercus robur* i bezszypułkowego *Quercus petraea*, bzu czarnego *Sambucus nigra*. W bezpośrednim sąsiedztwie parku rośnie również kilkanaście lip drobnolistnych usytuowanych wzdłuż ulicy Zamkowej i posiadających liczne wypróchnienia. Część północno-zachodnia zabytkowego parku sąsiaduje z zadrzewieniami występującymi wzdłuż rzeki Bobrówki, z licznymi okazami starych wierzb i dębów. Na stanowisku tym poszukiwano też martwych chrząszczy oraz ich larw w próchnowiskach drzew znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu obiektu. Przeprowadzone poszukiwania nie przyniosły efektów (Ryc 1).

Ryc. 1. Przeszukiwanie próchnowiska w poszukiwaniu chrząszczy (Bażanowice, gm. Goleiszów, 2020) (fot. M. Warchałowski).

Fig. 1. Wood mould sampling in search of beetles (Bażanowice, dist. Goleiszów, 2020) (photo M. Warchałowski).

Jaworze, gm. Jaworze [CA51], 04.2017, w spróchniałym odziomku topoli czarnej, odnaleziono liczne larwy pachnicy dębowej. Ponadto na parkowej alejce w pobliżu kościoła pw. Opatrzności Bożej (49°78'14"N; 18°93'98"E) odnaleziono martwego osobnika pachnicy dębowej (15.08.2016, leg. Czader B.). Kolejną martwą pachnicę dębową odnaleziono w lipcu 2018 roku, w próchnowisku ściętego na terenie parku drzewa (leg. Pietraszko-Warchałowska M., Warchałowski M.).

Najbliższe znane stanowiska według OLEKSY *et al.* (2003) znajdują się w Skoczowie [CA41], gdzie w 2001 roku obserwowano imagines (obs. Ziebur W.). Kolejne zlokalizowane jest w Pierścu [CA42], z dnia 4 kwietnia 2000 r., gdzie stwierdzono kilkadziesiąt larw zebranych przy ścinie olch (leg. Ziebur W.). Gatunek ten odnaleziono też w nieopodal leżącym Żywcu [CA70] (obs. Dobosz R.) oraz Jeleśni [CA70] (05.06.1967, leg. Raimer J.).

Stan populacji na opisanych w tej pracy stanowiskach oceniono jako nieznaną. Stwierdzenie pojedynczych osobników wskazuje na potrzebę przeprowadzenia dokładniejszej inwentaryzacji i próby oszacowania wielkości populacji. Aktualnie największym zagrożeniem dla opisywanych stanowisk jest wycinka dziuplastych drzew.

Wyciętych drzew nie daje się odtworzyć w szybkim tempie, dlatego zagrożeniem jest także wycinka młodszych drzew, które mogą stać się siedliskiem gatunku w przyszłości (OLEKSA 2012). Dla zachowania gatunku przez wiele pokoleń wpływ ma też struktura wiekowa drzewostanu i wzajemna równowaga procesów zaniku i powstawania nowych dziupli (OLEKSA 2010). Uzyskane w tej pracy dane wskazują, iż chrząszcz ten jest stosunkowo często spotykany wzdłuż rzek i cieków wodnych. Inni autorzy opisywali dość liczne stanowiska w dolinie środkowej i dolnej Wisły (ROMANOWSKI *et al.* 2011).

PIŚMIENNICTWO

- GREŃ C., KRÓLIK R., SZOLTYS H. 2012. Czerwona lista chrząszczy (Coleoptera) województwa śląskiego, pp. 39–79. In: PARUSEL J.B. (Ed.), Strategia ochrony przyrody województwa śląskiego do roku 2030. Raport o stanie przyrody województwa śląskiego. T. 4. Czerwone listy wybranych grup zwierząt bezkręgowych.
- KONDRACKI J. 2011. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo PWN. Warszawa: 440 pp.
- OLEKSA A. 2010. Pachnica dębowa *Osmoderma eremita*, In: MAKOMASKA-JUCHIEWICZ M. (Ed.), Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Cz. I. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. 408 pp.
- OLEKSA A. (Ed.) 2012. Ochrona pachnicy w Polsce. Propozycja programu działań. Fundacja EkoRozwoju, Wrocław: 139 pp.
- OLEKSA A., GAWROŃSKI R. 2008. Wpływ pogody i pory dnia na aktywność pachnicy dębowej (*Osmoderma eremita* SCOP.) oraz ich konsekwencje dla monitoringu. *Parki Narodowe i Rezerwy Przyrody* 27(3): 63–73.
- OLEKSA A., SZWAŁKO, P., GAWROŃSKI R. 2003. Pachnica *Osmoderma eremita* (SCOPOLI, 1763) (Coleoptera: Scarabaeoidea) w Polsce – występowanie, zagrożenia i ochrona. *Rocznik naukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”* 7: 101–122.
- OLEKSA A., ULRICH W., GAWROŃSKI R. 2007. Host tree preferences of hermit beetles (*Osmoderma eremita* SCOP., Coleoptera: Scarabaeidae) in a network of rural avenues in Poland. *Polish Journal of Ecology* 55(2): 315–323.
- RANIUS T., AGUADO L.O., ANTONSSON K., AUDISIO P., BALLERIO A., CARPANETO G.M., CHOBOT K., GJURAŠIN B., HANSEN O., HULBREGTS H., LAKATOS F., MARTIN O., NECULISEANU Z., NIKITSKY N.B., PAILL W., PIRNAT A., RIZUN V., RUICĂNESCU A., STEGNER J., SUDA I., SZWAŁKO P., TAMUTIS V., TELNOV D., TSINKEVICH V., VERSTEERT V., VIGNON V., VÖGELI M., ZACH P. 2005. *Osmoderma eremita* (Coleoptera, Scarabaeidae, Cetoniinae) in Europe. *Animal Biodiversity and Conservation* 28(1): 1–44.
- RANIUS T., HEDIN J. 2001. The dispersal rate of a beetle, *Osmoderma eremita*, living in tree hollows. *Oecologia* 126: 363–370.
- ROMANOWSKI J., KARPOWICZ K., KRAMASZ K., MICHALSKA M. 2011. Występowanie chrząszcza pachnicy dębowej *Osmoderma eremita* w wierzbach w dolinie Wisły na Mazowszu. *Chrońmy Przyrodę Ojczystą* 67(1): 62–67.
- ROMANOWSKI J., MAKULEC G., MIZIŃSKA M. 2008. Występowanie pachnicy dębowej *Osmoderma eremita* (SCOPOLI, 1763) w dolinie środkowej Wisły. *Acta Scientiarum Polonorum, Biologia* 8: 53–58.

Accepted: 14 March 2021; published: 7 April 2021

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>